

PROCESSO PENAL AUTORITÁRIO: A
VERDADE REAL E O LIVRE CONVENCIMENTO
COMO ÁLIBIS RETÓRICOS NAS DECISÕES
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

*AUTHORITARIAN CRIMINAL
PROCEDURE: THE REAL TRUTH AND FREE
JUDGEMENT AS RHETORICAL ALIBIS
IN SUPREME COURT DECISIONS*

SALAH HASSAN KHALED JUNIOR¹

Universidade Federal do Rio Grande, FURG, Brasil.
salah.khaledjr@gmail.com

RICARDO JACOBSEN GLOECKNER²

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil.
ricardogloeckner@hotmail.com

-
1. Doutor e mestre em Ciências Criminais (PUCRS). Mestre em História (UFRGS) e especialista em História do Brasil (Fapa). Professor da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Líder do grupo de pesquisa Hermenêutica e Ciências Criminais (FURG/CNPq). Fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/6155872393221444>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0003-4918-1060>].

E-mail: salah.khaledjr@gmail.com

2. Pós-Doutorado pela *Università Degli Studi di Napoli Federico II*. Doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2010). Mestrado em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005). Graduação em Direito pela Universidade de Passo Fundo (2002). Professor.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/2085174043653648>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0002-1205-380X>].

E-mail: ricardogloeckner@hotmail.com

JULIANO LEONEL³Centro Universitário Santo Agostinho, Brasil.
julianoleonel@hotmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.17486974].

ÁREA DO DIREITO: Processual; Penal

RESUMO: Este artigo conjuga uma abordagem teórica comprometida com a constitucionalidade e convencionalidade do processo penal e um recorte empírico (jurisprudencial) para problematizar a utilização conjunta da "verdade real" e do "livre convencimento" como álibis retóricos nas decisões do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa inclui fontes bibliográficas utilizadas para fundamentar os argumentos desenvolvidos e emprega métodos quantitativos e qualitativos para selecionar e analisar julgados do STF nos quais é perceptível uma imbricação entre livre convencimento e verdade real na qual é vulnerado o *in dubio pro reo* e são percebidas influências da ideologia da defesa social e da tradição inquisitorial de processo penal.

PALAVRAS-CHAVE: Processo penal; Sistema inquisitório; Autoritarismo; Livre convencimento; Verdade real.

ABSTRACT: This article combines a theoretical approach committed to the constitutionality and conventionality of the criminal procedure and an empirical (jurisprudential) approach to problematize the joint use of "real truth" and "free conviction" as rhetorical alibis in the decisions of the Federal Supreme Court. The research includes bibliographic sources used to support the arguments developed and employs quantitative and qualitative methods to select and analyze STF judgments in which an overlap between free conviction and real truth is noticeable: *in dubio pro reo* is violated and influences of the social defense ideology and the inquisitorial tradition of criminal procedure are visible.

KEYWORDS: Criminal proceedings; Inquisitorial system; Authoritarianism; Free conviction; Real truth.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Processo penal autoritário: o que é isto? 2.1. Processo penal autoritário e ideologia da defesa social. 3. Livre convencimento: genealogia e problematização. 3.1. Verdade correspondente ao real e produção analógica da "verdade" nos diferentes sistemas processuais penais. 4. O "livre convencimento" e a "busca da "verdade real" como álibis retóricos do processo penal autoritário no Supremo Tribunal Federal. 5. Considerações finais. 6. Referências. 7. Legislação.

3. Doutor em Ciências Criminais pela PUCRS. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Federal do Piauí/ESA. Professor assistente do Centro Universitário Santo Agostinho. Coordenador da pós-graduação *lato sensu* em Ciências Criminais do Centro Universitário Santo Agostinho. Defensor Público de 4ª categoria – Defensoria Pública do Estado do Piauí, lotado na Defensoria Pública de Apoio ao Sistema Prisional.

Lattes: [<http://lattes.cnpq.br/5963426905730852>].

ORCID: [<https://orcid.org/0000-0003-3012-0698>].

E-mail: julianoleonel@hotmail.com

KHALED JUNIOR, Salah Hassan; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen; LEONEL, Juliano. Processo penal autoritário: a verdade real e o livre convencimento como álibis retóricos nas decisões do Supremo Tribunal Federal.

Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 212. ano 34. p. 153-199. São Paulo: Ed. RT, jan./fev. 2026.

DOI: [10.5281/zenodo.17486974].